

APLICAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL EM CÃES NA CIDADE DE MANAUS-AM

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 12/12/2023](#)

APPLICATION OF ENVIRONMENTAL ENRICHMENT IN DOGS IN THE CITY OF MANAUS-AM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10362619

Andreyana Melo do Amaral;
Isabelly Maia Portilho;
Livia Batista Campos.

Resumo

O bem-estar em cães é uma preocupação central para os tutores e também para a sociedade em geral. Entender as principais características do bem-estar canino é fundamental para garantir que esses animais tenham uma vida saudável e possam expressar o comportamento natural da espécie (MACHADO, 2018). Pesquisa quantitativa, descritiva, aplicada por questionário estruturado em tutores de cães em Manaus, Amazonas, teve como objetivo analisar as dimensões da qualidade de vida canina, incluindo saúde física e emocional, nutrição e ambiente de vida, além de, avaliar o conhecimento dos tutores sobre enriquecimento ambiental e identificar desafios nas práticas de bem-estar. O levantamento obteve 101

respostas e proporcionou uma visão abrangente sobre as práticas atuais de cuidado e bem-estar dos cães em Manaus, permitindo uma análise das necessidades e desafios enfrentados pelos tutores na região.

Demonstraram uma crescente nas preocupações dos tutores com a saúde do animal como um todo, e mesmo sem conhecerem totalmente do assunto sobre enriquecimento ambiental os tutores aplicam essas práticas no dia-a-dia do animal, dando-os ainda mais qualidade de vida. Os dados coletados servirão como base para recomendações futuras e para o desenvolvimento de estratégias voltadas à melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos cães na cidade.

Palavras-chave: Bem-estar Canino; Saúde Pública; Enriquecimento Ambiental.

ABSTRACT

Dog welfare is a central concern for owners and society in general. Understanding the main characteristics of canine well-being is essential to ensure that these animals have a healthy life and can express the natural behavior of the species (MACHADO, 2018). Quantitative, descriptive research, applied using a structured questionnaire to dog owners in Manaus, Amazonas, aimed to analyze the dimensions of canine quality of life, including physical and emotional health, nutrition and living environment, in addition to evaluating the knowledge of owners. about environmental enrichment and identifying challenges in well-being practices. The survey received 101 responses and provided a comprehensive overview of current dog care and welfare practices in Manaus, allowing an analysis of the needs and challenges faced by owners in the region. They demonstrated a growing concern among owners with the health of the animal as a whole, and even without fully knowing the subject of environmental enrichment, owners apply these practices in the animal's day-to-day life, giving them an even better quality of life. The data collected will serve as a basis for future

recommendations and the development of strategies aimed at improving the well-being and quality of life of dogs in the city.

KEYWORD: Canine Welfare; Public health; Environmental enrichment.

1 INTRODUÇÃO

A aplicação de bem-estar em cães na cidade de Manaus é um tema de grande relevância e merece uma análise aprofundada. Inicialmente, é importante reconhecer que garantir uma boa vida para os cães é uma questão ética e moral significativa. Como seres humanos, temos a responsabilidade de cuidar dos animais que trazemos para nossas vidas. Isso implica não apenas em garantir que eles estejam livres de sofrimento, mas também em assegurar uma qualidade de vida adequada. (ZENITHSON et al., 2020).

A importância de um ambiente de vida estável não pode ser subestimada. Mudanças frequentes no ambiente de vida ou na rotina familiar podem causar estresse e ansiedade nos cães (GERGER; ROSSI, 2011). Manter um ambiente doméstico estável e previsível é benéfico para o bem-estar emocional do cão.

Ademais, a qualidade de vida dos cães tem uma relação direta com a saúde pública. Cães que são bem cuidados e saudáveis tendem a ser menos propensos a transmitir doenças zoonóticas aos seres humanos. Portanto, promover o bem-estar canino é também uma maneira de contribuir para a saúde e segurança da sociedade. Em um contexto social mais amplo, os cães desempenham um papel importante como animais de estimação, cães de trabalho, cães de terapia, entre outros. Práticas adequadas de bem-estar são fundamentais para que esses papéis sejam desempenhados eficazmente, o que reflete positivamente em nossa vida cotidiana. (PIKE et al., 2014)

O conceito de bem-estar animal refere-se ao estado geral de saúde física e mental de um animal em seu ambiente. Envolve-se para garantir que os

animais sejam livres de sofrimento e desfrutem de uma boa qualidade de vida. No Brasil, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) confirma a importância do bom tratamento e estabelece disposições para abusos e maus-tratos aos animais, enfatizando a necessidade de proteção (BRASIL, 1988).

Além disso, o bem-estar dos cães está intrinsecamente ligado à nossa compreensão do comportamento animal. Um cão que desfruta de conforto e saúde é mais propenso a apresentar comportamentos desejáveis e a se relacionar de maneira harmoniosa com seres humanos e outros animais. Isso contribui para uma convivência mais saudável e segura entre cães e seres humanos. (AUBREY et al., 2020)

Essa pesquisa se justifica pela importância na área da veterinária, pois poderá contribuir para a expansão do conhecimento sobre o bem-estar canino em um contexto urbano específico. Os resultados obtidos poderão orientar políticas públicas, programas educacionais para tutores e campanhas de conscientização, visando melhorar a qualidade de vida dos cães e a convivência entre humanos e animais (RESEARCH OUTREACH, 2022).

Diante do exposto o presente estudo tem como objetivo conhecer as práticas de bem-estar e enriquecimento ambiental aplicadas pelos tutores de cães pertencente a cidade de Manaus, Amazonas.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para avaliar a aplicação de bem-estar em cães, foi realizada uma entrevista estruturada via *google forms*, a população alvo consistia em tutores de cães residentes da cidade de Manaus, maiores de 18 anos e que tivessem interesse em participar da pesquisa. Para assegurar a diversidade da amostra, foram considerados fatores como idade do tutor, raça do cão, localização geográfica na cidade e experiência prévia com cuidados de cães. Os tutores assinaram o Termo de Consentimento de livre e esclarecido (TCLE).

Foram selecionados 100 voluntários que se enquadraram dentro dos critérios de inclusão do estudo. O questionário foi elaborado através das 5 liberdades e tipos de enriquecimento ambiental. O questionário estruturado abordava 19 questões objetivas, com média de 3 alternativas, com as seguintes questões: “Quantos cães vivem em sua residência?”; “Qual a idade do seu cachorro?”; “Qual o porte do seu cachorro?”; “Em qual ambiente seu animal vive?”; “Você sabe o que é bem-estar animal?”; “Você aplica o bem-estar animal?”; “Quantas vezes ao dia seu cachorro é alimentado?”; “O seu cão tem acesso a água?”; “Você leva seu cão ao veterinário?”; “Seu cão é vacinado?”; “Seu cachorro é vermifugado?”; “Você sabe o que é enriquecimento ambiental?”; “Você costuma levar o seu cachorro pra passear?”; “O seu cachorro possui brinquedos?”; “Seu cachorro convive com outros cachorros?”; “Seu cachorro fica solto ou preso na sua residência?”; “Você oferece petisco ou sachê para o seu cachorro?”; “Os petiscos são oferecidos em brinquedos interativos?”; “Seu cachorro costuma frequentar creche?”.

O questionário foi disponibilizado em formato online, divulgado através de redes sociais como *whatsapp* e *instagram*, sendo de fácil entendimento e acesso para maior participação.

Os dados coletados foram avaliados quantitativamente a partir da análise obtida do *google forms*, com gráficos e percentuais das respostas, identificando padrões e tendências nas práticas de cuidados com os cães e conhecimento sobre os mesmos, para se obter os resultados da pesquisa.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

No presente estudo, os resultados indicaram uma conscientização crescente entre os tutores de cães em Manaus sobre a importância do bem-estar animal. Muitos tutores demonstraram conhecimento sobre aspectos básicos de cuidados, como nutrição adequada, necessidades de exercícios e socialização. No entanto, a pesquisa também identificou

lacunas no conhecimento, particularmente em áreas como saúde emocional e enriquecimento ambiental, apontando para a necessidade de mais educação e recursos nesta área.

Em relação à quantidade de cães que vivem na residência, 52,5% dos tutores disseram ter apenas 1 animal em casa, tendo a menor porcentagem nos tutores que tem 3 ou mais animais (16,8%). No fator etário, um número expressivo dos entrevistados (83,2%) tem cachorros acima de 1 ano de idade. Referente ao porte do animal e o ambiente que vive, 50,5% relataram ser de porte médio e 84,2% viverem em casa.

Um aspecto notável discutido foi a influência do clima quente e úmido de Manaus na saúde e no comportamento dos cães. Observou-se que 100% dos tutores fornecem água e estão atentos à necessidade de fornecer ambientes adequados para seus cães, que protegem contra o calor excessivo e mantêm a hidratação adequada. No entanto, desafios persistem, como a adequação de espaços para exercícios seguros e confortáveis durante períodos de alta temperatura e umidade.

A alimentação dos cães também foi um ponto de interesse. Muitos tutores relataram oferecer uma dieta balanceada (70,3%), mas a pesquisa sugeriu que o uso de petiscos e sachês poderia ser melhor orientado, visando evitar o sobrepeso e garantir uma nutrição adequada. Além de que cerca de 89,1% não oferece petisco em brinquedos interativos, perdendo a oportunidade de estimulá-los cognitivamente.

Evidenciados por 77,2% dos donos que afirmaram oferecer petiscos ou saches porém cerca de 89,1% não oferece em brinquedos interativos, perdendo a oportunidade de estimulá-los cognitivamente. Em contrapartida, 12,9% deixa a ração a vontade, e 16,8% so alimenta uma vez, podendo acarretar tanto em desequilíbrio nutricional quanto em obesidade dependendo dos hábitos do animal e a quantidade servida.

A pesquisa também abordou a questão do enriquecimento ambiental e social para cães em um ambiente urbano como Manaus. Embora 86,1%

dos tutores afirmavam conhecer o bem-estar animal e 89,1% dizem aplicá-lo. Porém, cerca de 53,5% dos tutores entrevistados disseram não saber o que é enriquecimento ambiental. Descrito como a compreensão das necessidades comportamentais e cognitivas, o enriquecimento ambiental busca proporcionar um ambiente rico de estímulos e ajuda a atender às necessidades físicas e mentais desses animais (CFMV, 2018).

Assim como o enriquecimento ambiental, que desempenha um papel significativo na promoção do bem-estar dos cães, o bem-estar animal é uma soma de fatores trazem segurança e contentamento, envolvendo alimentação, sociabilização, conforto, saúde e diversão (VCA ANIMAL HOSPITALS, 2020). Mesmo que, a maioria dos tutores não soubessem o conceito de enriquecimento ambiental, 65,3% afirmaram que costumam levar seus cachorros para passear e 96% costumam deixá-los soltos na residência.

Foi observado que, embora muitos tutores fornecessem brinquedos (81,2%) para seus cães, apenas uma parcela menor (10,9%) usava brinquedos interativos ou de enriquecimento cognitivo, como quebra-cabeças caninos. Isso sugere uma oportunidade para aumentar a conscientização sobre a importância de estimular mentalmente os cães, além de proporcionar exercícios físicos.

A socialização dos cães em Manaus foi outro tópico discutido. Enquanto alguns tutores demonstraram uma abordagem proativa em socializar seus cães desde filhotes, outros expressaram dificuldades devido à falta de espaços seguros e adequados para essa prática. A pesquisa indicou que uma proporção significativa dos cães tinha contato regular com outros cães, cerca de 62,4%, seja em passeios, parques ou em creches para animais.

No entanto, também foi notado que alguns tutores enfrentavam dificuldades em proporcionar interações sociais adequadas para seus cães, principalmente devido a restrições de espaço e preocupações com

segurança, e 99% dos cachorros dos tutores entrevistados não frequentam creches.

As respostas ao questionário também mostraram que a maioria dos cães tinha acesso regular a cuidados veterinários (37,6%), incluindo vacinação (97%) e vermifugação (94,1%), o que é um indicativo positivo de conscientização sobre a saúde animal (Figura 03) Por outro lado, a frequência e a variedade de exercícios físicos pareciam ser limitadas para alguns cães, especialmente para aqueles que viviam em apartamentos ou em áreas com espaço restrito.

Vale ressaltar que o tratamento e a prevenção de doenças também foram tópicos de discussão importantes. Foi observado que, embora muitos tutores estão atentos à vacinação e ao controle de parasitas, ainda existe uma necessidade de maior conscientização e acesso a cuidados veterinários preventivos e regulares, especialmente em áreas menos acessíveis da cidade.

Figura 03: Representa a pergunta “Leva seu cão ao veterinário?”

Este levantamento proporcionou uma visão abrangente sobre as práticas atuais de cuidado e bem-estar dos cães em Manaus, permitindo uma análise das necessidades e desafios enfrentados pelos tutores na região. Demonstraram uma crescente nas preocupações dos tutores com a saúde do animal como um todo, e mesmo sem conhecerem totalmente

do assunto sobre enriquecimento ambiental os tutores aplicam essas práticas no dia-a-dia do animal, dando-os ainda mais qualidade de vida.

Os dados coletados servirão como base para recomendações futuras e para o desenvolvimento de estratégias voltadas à melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos cães na cidade.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a pesquisa revelou uma conscientização crescente sobre o bem-estar canino entre os tutores, na qual demonstraram conhecimento básico e aplicação enriquecimento ambiental. Porém faz-se necessário maior conscientização e educação acerca do assunto visto que foram observado falhar na nutrição adequado ao animal e a socilaização dos cães

Os resultados da pesquisa fornecem uma base para futuras intervenções, programas educacionais e políticas públicas destinadas a promover um melhor bem-estar para os cães em Manaus-AM. É essencial que esses esforços em pesquisas continuem e se expandam para garantir que os cães na cidade vivam vidas saudáveis, felizes e enriquecidas.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUBREY, et al. Melhoria do bem-estar canino em áreas urbanas: perspectivas de Manaus. 2020.

ARRUDA, Gabriel ; ARRUDA, Gabriel. Tipos de enriquecimento ambiental para cães | Petlove. Petlove.2020.

AMERICAN ANIMAL HOSPITAL ASSOCIATION. Why are regular veterinary visits important?. 2020.

AMERICAN KENNEL CLUB. How Much Exercise Does a Dog Need Every Day?. 2020.

BRADSHAW, J. "Dog Sense: Como a nova ciência do comportamento canino pode torná-lo um amigo melhor para seu animal de estimação." Livros Básicos, 2011.

BALDON, Nathália. Enriquecimento Ambiental: guia completo para cães e gatos – Fórmula Animal. Fórmula Animal. 2022.

BRAGA, et al. Estratégias de enriquecimento ambiental para cães em Manaus: uma análise crítica. 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.

CANINE REVOLUTION DOG TRAINING. Understanding Structure and Why Our Dogs Need It. 2020.

CASE, L.P.; CAREY, E.P.; HIRAKAWA, D.A.. "Nutrição canina e felina: um recurso para profissionais de animais de companhia." Mosby, 2011.

CAVALCANTI, et al. Práticas de enriquecimento ambiental para cães na região de Manaus. 2019.

DIAS, L.G.; SOUZA, P.A.; ELOY, L.R.; SILVEIRA, M.C.; & DIAS, M.M. Bem-estar animal em sistemas de produção animal no Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, 47, e20160386, 2018.

DOGAPPROVED. The importance of regular grooming for your dog's health, cleanliness, and care for a happy pooch. 2020.

FARM ANIMAL WELFARE COMMITTEE. 2018.

FREITAS, et al. Intervenções ambientais para cães em zonas urbanas: a experiência de Manaus. 2020.

GERGER, A. & ROSSI, A. Cão de família: a arte de cuidar, educar e ser feliz com seu melhor amigo. Agir, Rio de Janeiro, Brasil. 2011.

HOUPT, K.A. "Comportamento de animais domésticos para veterinários e cientistas animais." Wiley-Blackwell, 2010.

MACHADO, FR; FERREIRA, LA Biocompatibilidade em Materiais Cirúrgicos. Curitiba: Editora VetParaná, 2018.

MACIEL, et al. Impacto do enriquecimento ambiental na qualidade de vida dos cães. 2018.

MELLOR, D.J.; REID, C.S. "Conceitos de bem-estar animal e previsão do impacto de procedimentos em animais experimentais." Em E. Gordon & C. Anderson (Eds.), "Substituição, Redução e Refinamento do Uso Animal no Desenvolvimento e Teste de Produtos Biológicos" (pp. 311-326). Imprensa CRC, 1994.

MIKLÓSI, Á. "Comportamento, evolução e cognição canina." Imprensa da Universidade de Oxford, 2009.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). Regulamento de Bem-Estar Animal no Transporte (RBET). 2018.

MARITI, et al. Enriquecimento ambiental: uma nova fronteira no cuidado com cães urbanos. 2017.

OLIVEIRA, J.S. Alimentação adequada e água doce para animais: uma revisão. *Jornal de Ciência e Tecnologia Animal*, 61, 16. doi: 10.1186/s40781-019-0240-2, 2019.

O'NEILL, D. G.; CREEVY, K. E.; AUSTAD, S. N.; HOFFMAN, J. M.; PROMISLOW, D. E. "Longevidade e mortalidade de cães com dono na Inglaterra." *O Jornal Veterinário*, 198(3), 638-643, 2013.

OVERALL. Abordagens contemporâneas para enriquecimento ambiental canino. 2013.

PETMD. 5 Reasons Why Dog Dental Care Is Important. 2020.

PIKE, et al. Enriquecimento ambiental urbano para caninos: estudo de caso em Manaus. 2014.

PSYCHOLOGY TODAY. What and Who Dogs Want and Need: Love, Not Shocks. 2020.

ROCHA, J.S.; ARAÚJO, M.F.; ABREU, S.R. A importância da estimulação mental para cães. *Ciência Rural*, 48(5), e20180035., 2018.

ROONEY, N.J.; BRADSHAW, J.W. "Ligações entre brincadeira e dominação e dimensões de apego nas relações cão-humano." *Jornal de Ciência Aplicada do Bem-Estar Animal*, 6(2), 67-94, 2003.

ROONEY, N.J.; COWAN, S. "Métodos de treinamento e interações cão-dono: ligações com o comportamento canino e capacidade de aprendizagem." *Ciência Aplicada do Comportamento Animal*, 132(3-4), 169-177, 2011.

SANTOS, A.P.; SOUZA, L.R.; CUNHA, L.F. Aspectos nutricionais e dietéticos no bem-estar de cães e gatos. *Animal Science Journal*, 91(1), e13337. doi: 10.1111/asj.13337, 2020.

SBET. Enriquecimento ambiental para cães: diretrizes e práticas. 2019.

SCOTT, J.P.; FULLER, J.L. "Genética e o comportamento social do cão." *Imprensa da Universidade de Chicago*, 1965.

SILVA, M.G. Estresse e medo em cães: causas, consequências e manejo. *Revista Brasileira de Pesquisa Veterinária e Zootecnia*, 58, e166977., 2021.

TÔRRES, et al. Enriquecimento ambiental em cães: estudo comparativo em Manaus. 2020.

VCA ANIMAL HOSPITALS. Preventive Health Care Guidelines for Dogs. 2020.

ZENITHSON, et al. Aplicação de enriquecimento ambiental em cães na cidade de Manaus-AM. 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!